

Список використаних джерел

1. Dillon A. Reading from paper versus screens: a critical review of the empirical literature. *Ergonomics*. Vol. 35. Issue 10. P. 1297–1326.
2. Антонова С. Г. Редакторская подготовка изданий: учебник. Москва : Логос, 2004. 496 с.
3. Вуйлов Д. А. Интернет-технологии: учеб.-метод. пособие. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2011. 260 с.

Silkin E., Terhanova O. Musical website: editorial work

The Internet is such an all-encompassing information environment that everyone can find the content that is interesting to them. One of the most popular kinds of content is the music. Websites that contain musical content are varied. These are the official resources of various organizations related to the professional production of music, professional singles and music bands, pages that provide an opportunity to watch the online concert of any singer of present or past times, presented on the Web and converged media sites of the radio stations, network editions of printed magazines and purely electronic music media. They provide the consumer with such multimedia components as music, video, and animation. The requirements existing for creation of the web resources are analyzed, the specifics of creation of the text content for Internet resources is determined, the features of imagery for the web environment are considered, the basic principles of usage of graphic images and the rules of colour registration of the websites are determined, the main responsibilities of the editor when creating a site of musical direction are actualized, the architectonics and content of musical resources is investigated.

In the process of the study, the specificity of the architectonic organization of five musical Ukrainian sites was analyzed. It was determined that all of them contain text, graphic and audio-visual content, give the visitor the opportunity to become an expert on contemporary Ukrainian music, to get acquainted with the work of little-known music groups and solo performers. Accordingly, resources of this type are a significant contribution to the cultural life of the country.

The novelty of the work is explained by the lack of research on the topic.

The practical significance. Research will be interesting to all specialists, involved in the production of Internet content.

The results of the study can be used in the further study of the Ukrainian segment of Internet publications, the creation and development of similar Internet resources.

Keywords: content; editorial analysis; architectonics of the site; musical web-resources; usability.

DOI: 10.5281/zenodo.2839180

Основні принципи інформаційного мовлення на локальних радіостанціях Дніпра

Солод А. С., Бахметьєва А. М.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті аналізуються основні підходи до організації інформаційного мовлення на локальних радіостанціях міста Дніпра. Розглядаючи загальну характеристику, принципи верстки та подачі інформації у новинах на радіостанціях «Європа Плюс. Дніпро», «Українське радіо. Дніпро» та «Інформатор ФМ», нами виокремлено три принципи

Bakhmetieva A., Candidate of Sciences in Social Communications (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail: bakhmetieva_a@fszmk.dnulive.dp.ua,
tel.: +380563749820

Solod A., Student,
e-mail: anastasiasolod45@gmail.com,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Бахметьєва А. М., канд. наук із соц. ком., доцент,
електронна адреса: bakhmetieva_a@fszmk.dnulive.dp.ua,
тел.: +380563749820

Солод А. С., бакалавр,
електронна адреса: anastasiasolod45@gmail.com,
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, м. Дніпро, 49050, Україна

створення регіонального новинного контенту. Водночас, аналізуючи новини локальних радіомовників Дніпра у 2019 р., можемо зробити висновок, що інформаційна політика цих радіостанцій чітко не визначена, не витримується баланс між суспільно важливою, корисною і цікавою інформацією. Також виявлено, що місцеві радіостанції частково не відповідають своїм форматам та не використовують конвергентні практики з метою розширення цільової аудиторії.

Ключові слова: радіоновини; медіалогіка; інфотейнмент; регіональне радіомовлення.

1. Вступ

Постановка проблеми. Процеси диверсифікації та локалізації у функціонуванні системи ЗМІ врівноважують глобалізаційні явища в цілому й дозволяють цільовим аудиторіям регіональних газет, телестудій і радіостанцій відчувати себе членом місцевої громади, дізнаватися локальні новини, впливати на процеси, що відбуваються в місті та області. Напрацювання оптимального підходу до формування випусків новин на локальних радіостанціях вкрай актуальне. Пошук балансу між суспільно важливою, корисною і цікавою інформацією у межах коротких радіоновин стає щоденним випробуванням для регіональних журналістів. Обмежена кількість локальних мовників, відсутність чітких стандартів інформаційної політики в місцевих редакціях новин, відмова від застосування конвергентних практик поширення контенту, низький фаховий рівень журналістів призводять до того, що регіональні новини на радіо не відповідають запитам аудиторії. Балансуючи між нудним «офіціозом» та «жовтими» новинами, місцеві редакції конкурують із іншими регіональними ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Авторитетними дослідниками в галузі радіо є О. Я. Гоян, В. В. Лизанчук, І. Г. Мащенко, Л. Д. Болотова та ін. Зокрема специфіку новинних випусків саме на регіональному радіо розглядала у своїх наукових працях М. В. Фоміна, характеристику сучасного регіонального радіомовлення дав Ю. В. Костюк та І. Л. Пенчук. Технологію створення новинних радіовипусків описала Е. А. Шуригіна, а привабливість подачі радіоновин розглянула М. В. Нагорняк. Проте сучасного аналізу радіоновин Дніпра не виявлено, отже ця тема потребує детального дослідження.

Мета статті – проаналізувати та виявити головні принципи компоновки новинних випусків на локальних радіостанціях Дніпра, а також охарактеризувати їхні особливості.

Об'єкт дослідження – новинні випуски на «Інформатор ФМ», «Українське радіо. Дніпро» та «Європа плюс. Дніпро» (лютий-квітень 2019 р.).

Методи дослідження. Використані метод аналізу, синтезу та порівняння. Метод аналізу застосовувався для дослідження структури новинних випусків дніпровських радіостанцій, а саме розподілу на окремі частини та виявлення характерних рис для подальшої типологізації. Метод синтезу допоміг виявити загальний принцип медіалогіки радійних новин при розгляді основ інформаційного мовлення радіо мовників Дніпра. Метод порівняння полягав у зіставленні новинних випусків на «Інформатор ФМ», «Європа Плюс. Дніпро» та «Українське радіо. Дніпро», що допомогло встановити їхні схожість та відмінність.

2. Результати й обговорення

В інформаційних радіовипусках локальні мовники коротко подають панораму подій дня, оперативно розповідають про основні новини в Україні та світі, роблять акцент на місцевих новинах.

Однак від інформаційної політики радіостанції залежить, яку саме інформацію подати в новинах і в якому стилі. Західні дослідники використовують поняття «media logic» як набір критеріїв, за якими ЗМІ відбирають інформацію, яку слід висвітлювати. Термін був введений у комунікативістику Девідом Елтейдом та Робертом Сноу в 1979 р. Медіалогіка – це форма комунікації, а елементи цієї форми містять різноманітні медіа та формати. Медіалогіка відображає спосіб взаємодії споживача інформації із самою інформацією. Водночас формати визначають організацію матеріалу, стиль, в якому він представлений, фокус, що спрямовує увагу, й граматику медіакомунікації [1].

Від 1980-х рр. значний вплив на формування і верстку новин має принцип, що отримав назву «інфотейнмент». Вперше розгорнутий аналіз цьому явищу дав Нейл Постман у роботі «Amusing Ourselves to Death» [2]. Йдеться про донесення серйозних подій або ідей у невимушеній, легкій, навіть іронічній формі або з відтінком розважальності.

«Інфотейнмент» у радіоновинах – це виокремлення в основному потоку інформації якоїсь «родзинки», елементу, що приверне увагу слухача. Акцентуючи цю новину, повідомляючи її «не стандартно», радійники підвищують популярність випусків загалом.

Порядок висвітлення тем та подій відображає верстка випуску, що залежить від обраного формату радіостанції та типу мовлення [3]. Інформаційні випуски будуються за кількома основними моделями, серед яких фахівці виділяють жорстку верстку й полегшену. На відміну від жорсткої, полегшена модель не передбачає короткого викладу основних тем випуску (анонсів новин), а інформація не поділяється на тематичні блоки (міжнародні новини, внутрішні, політика, економіка, спорт тощо) [4]. Саме полегшений тип верстки новин застосовують локальні радіостанції Дніпра.

Існують загальні критерії, за якими можна проаналізувати особливості новинних випусків, а саме їхню структуру, жанрову палітру матеріалів, тематичну направленість, хронометраж, аудіальну переробку та стиль подання новин. Головне, на що треба звертати увагу, верстаючи випуск, як зазначає В. Лизанчук, це на тематично-змістову наповненість, композиційну побудову та жанрову різноманітність матеріалу [5, с. 168].

У сучасній верстці радіовипуску, відборі та поданні окремих новин спостерігаються такі підходи до відображення та компонування інформації:

- вагомість: першою йде найважливіша новина, актуальна цієї миті, незалежно від того, якої сфери життя стосується подія;
- різноманітна тематично-змістова наповненість;
- стислість і простота викладу фактів;
- подання узагальненої інформації, уникнення складних цифр та довгих назв уповноважених осіб, інфраструктурних назв тощо;
- темпоритм: інтонація, мелодика, тембр та ритм мають змінюватися;
- застосування принципу інфотейнменту: «інформуй розважаючи»;
- використання топ-лайнів: енергійних та коротких перших фраз, які зацікавлять слухача;
- корисна інформація – наостанок: про курси валют, погоду тощо;
- індивідуальні музична заставка, музичний фон, перебивки.

Так, за результатами моніторингу випусків новин радіостанцій Дніпра, нами виявлено три принципи створення регіонального новинного контенту, що, на наш погляд, корелюють із загальноновживаною типологізацією друкованих ЗМІ (якісні та масові).

Станом на 2019 р. у Дніпрі працює три місцевих радіостанції: дві комерційні – «Інформатор ФМ» (раніше «Радіо Мікс») та «Європа Плюс. Дніпро», та одна недержавна суспільна – «Українське радіо. Дніпро». Моніторинг новинного контенту нами проводився протягом лютого-квітня 2019 р., для порівняльного аналізу обрано випуски новин зазначених радіостанцій від 9 квітня 2019 р.

Розглянемо три підходи, за якими формуються регіональні випуски новин:

1. Якісний, але не оперативний («Європа Плюс. Дніпро»)

Радіостанція «Європа Плюс. Дніпро» здійснює мовлення на частоті 102,5 ФМ. Тип мовлення – музичний, формат – CHR. Варто зазначити, що у цьому випадку формат впливає скоріше не на склад випусків новин, а на їхню періодичність, тобто розважальні повідомлення не переважають, як того потребує CHR-формат.

Випуски новин верстаються за принципом «стишло про головне», хронометраж випусків – три хвилини, щодня виходять шість випусків у запису. У вихідні дні інформаційний відділ не працює. На «Європа Плюс. Дніпро» лише один постійний новинар, слухач звикає до його подачі новин і не відволікається від сприйняття інформації. Переважають загальноукраїнські й міжнародні новини, інколи подаються регіональні, виключаються теми релігії, сексу, інтриг та скандалів. Як і західні колеги, журналісти радіостанції «Європа Плюс. Дніпро» застосовують поняття «media logic», тобто дотримуються двох головних критеріїв: адекватно і об'єктивно відтворити картину дня, дотримуючись основних журналістських стандартів. Кримінальна тематика здебільшого не висвітлюється. Інформація береться із авторитетних джерел: Бі-Бі-Сі, «Українська правда», «Кореспондент», УНН, УНІАН. Новини виходять в запису, що надає перевагу в якості, водночас актуальність завчасно записаних повідомлень низька.

У вечірньому випуску 9 квітня 2019 р. о 18:00 подано чотири новини:

1. Політика: «Від виконання обов'язків звільнили голову Одеської облдержадміністрації».
2. Економіка: «У березні українці почали активніше купувати валюту».
3. Кримінальна хроніка: «Колишній боєць роти спецпризначення Торнадо О. Пугачов засуджений на довічне позбавлення волі». Зауважимо, що кримінальні новини йдуть в ефір лише за погодження із програмним директором і за умови, що новина дійсно резонансна.
4. Культура: «Національна суспільна телерадіокомпанія України запустила на сайті радіопідкаст із аудіоказками українською мовою».

2. Офіційний та тематично одноманітний («Українське радіо. Дніпро»)

«Українське радіо. Дніпро» мовить на частоті 87,5 ФМ. Формат радіостанції – News/Talk, тип мовлення – інформаційний. Ефірний час радіостанції – 4 години на добу (7:10 - 8:00; 12:10 - 13:00; 17:10-18:00; 20:10 - 21:00). Основні програми у сітці мовлення: «Тема дня», «Діалог», «Відкрита студія» та інші. Хронометраж випусків новин – 4 хвилини напочатку кожної години, але буває й виключення з цього правила.

Тематика новин про життя нашого міста: інфраструктуру, культуру, економіку, політику та навіть історію. У самих програмах переважає консервативність та монотонність, але спостерігаємо незбалансовану подачу новин: у вечірньому випуску може бути кримінальна хроніка, чого у денних програмах не спостерігалось. У досліджуваному вечірньому випуску новин о 17:00 підготовлено п'ять інформаційних повідомлень, чотири з яких – надзвичайні новини і кримінал:

1. Кримінал: «На Дніпропетровщині затримали голову ОТГ за хабарництво».
2. Надзвичайна подія: «Під час пожежі загинула жінка».

3. Надзвичайна подія: «У Кам'янському сталася пожежа».

4. Кримінал: «У Дніпрі поліцейські затримали трьох чоловіків, які пограбували містянина і викрали авто».

5. Культурна: «У Дніпрі розпочався фестиваль «Студентська весна».

3. Оперативний та інтерактивний, але без жорсткого відбору («Інформатор ФМ»)

Дніпровська місцева радіостанція «Інформатор ФМ» мовить на частоті 107,3 ФМ. Формат радіостанції – AC Hot, тип мовлення – музично-інформаційний. Хоча радіостанція позиціонує себе, в першу чергу, як музична, а згодом інформаційна, новини досить часто в сітці мовлення – кожні півгодини і користуються популярністю.

Журналісти відділу новин працюють з 7:00 до 22:00 у будні, та з 9:00 до 18:00 у вихідні. Усього в штаті – чотири ведучих новин, у зміні працює два журналісти по 8 годин кожен. Ефіри ведуться наживо, інколи із коментарями від журналістів сайту «Інформатор». Повідомляється про всі сфери життя, в тому числі й кримінал, пожежі, аварії, але оминаються теми самогубства. У підсумкових новинах (програма «Форшмак») ведучі розмірковують про найважливіші події за тиждень у діалоговій та позитивній формі. Максимально використовуються можливості інтерактивності (відеотрансляція у соцмережах Insagram і Facebook).

Сюжети новин «Інформатор ФМ» базуються саме на регіональних новинах. Здебільшого випуск складається з чотирьох-п'яти інформаційних повідомлень, 80% інформації про життя Дніпра та області. Такий стандарт залишається усталеним. Наприклад, у досліджуваному вечірньому випуску о 17:00 є три новини, що стосуються міста:

1. Надзвичайна подія: «Сталася ДТП на Набережній Перемоги».

2. Транспорт: «У Дніпрі ремонтують ділянку дороги на вулицях Інгульській та Петрозаводській».

3. Кримінальна хроніка: «У Нікополі знайшли теплицю з коноплями».

4. Соціальна тематика: «Мешканці Дніпра зажадали від влади обладнати ліфтами міські лікарні та поліклініки».

3. Висновки

Розглядаючи загальну характеристику, принципи верстки та подачі інформації у новинах на радіостанціях «Європі Плюс. Дніпро», «Українському радіо. Дніпро» та «Інформатор ФМ», нами виокремлено три принципи створення регіонального новинного контенту. Також виявлено, що локальні мовники частково не відповідають своїм форматам. Так, «Українське радіо. Дніпро» (формат News/Talk) має лише чотири випуски новин на день, тоді як «Інформатор ФМ» (формат AC Hot) транслює новини щопівгодини. Інформаційна політика також чітко не визначена, не витримується баланс між суспільно важливою, корисною і цікавою інформацією. Наприклад, із п'яти інформаційних повідомлень в одному випуску – чотири про кримінальні чи надзвичайні події («Українське радіо. Дніпро»). У сітці мовлення новини, що мали б оновлюватися щогодини, йдуть у запису цілий день однакові («Європа Плюс. Дніпро»), або виключаються із годинного відрізка мовлення взагалі («Українське радіо. Дніпро»). Мультимедійні практики з метою розширення цільової аудиторії із досліджуваних радіостанцій впроваджує лише одна («Інформатор ФМ»).

Список використаних джерел

1. Althiede D. L., Snow P. R. Media Logic. *The Journal of Academic Social Science Studies*. 2014. № 28. P. 597–599.

2. Postman N. *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. Penguin Books, 2006. 184 p.
3. Костюк Ю. В. Типологічні характеристики сучасного регіонального радіомовлення. *Наукові записки інституту журналістики*. 2014. Т. 56. С. 30–34.
4. Гаджиомарова Х. И., Нурбагандова Л. А. Принципы отбора и построения информационных сообщений на радио. *Международный научно-исследовательский журнал*. 2017. № 3 (57). С. 10–12.
5. Лизанчук В. В. *Основы радиожурналистики: Підручник*. Київ: Знання, 2006. 628 с.

Solod A., Bakhmetieva A. Basic principles of information broadcasting on the local radio stations of Dnipro

The article deals with the main approaches to organization of the process of information broadcasting on the local radio stations of the city. Three local radio stations broadcasting in 2019 were chosen for the study. The news releases for "Europe Plus Dnipro", "Ukrainian Radio Dnipro" and "Informator FM" were analyzed. Characterized features of the layout of the news programs, thematic direction, genre palette of materials, timekeeping, audio processing and style of presentation of news were analyzed. The structure of the news releases of Dnipro radio stations, division into separate parts and some characteristic features revealed for further typology were investigated.

As a result, there were clear logic principles on the base of which journalists create the issues. Three principles of the layout of news releases of radio stations were defined: qualitative, but not operational ("Europe Plus Dnipro"); official and thematically monotonous ("Ukrainian Radio Dnipro"); operational and interactive, but without rigorous selection ("Informator FM"). The process of monitoring the news showed that all three principles, in our opinion, correlate with the commonly used typology of print media (high-quality and mass media). During the study, it was found that each radio station has its own special news feed, as well as the fact that the local radio stations of the city do not meet the specified formats for one hundred percent at all. Dnipro radio stations use a simple type of layout, which does not provide a brief overview of the main topics of the release (news announcements), and information is not divided into thematic blocks. There is only one multimedia practice existing in order to expand the target audience of the radio stations studied above.

The principles of information broadcasting can be used to improve the work of the local broadcasters and to create more qualitative and relevant news content.

Keywords: radio news; media logic; infotainment; regional broadcasting.

DOI: 10.5281/zenodo.2839176

Газета «Дніпровський університет» як приклад корпоративного медіа

Ушакова Н. В., Терханова О. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті виявлено характерні риси університетської газети як одного з різновидів корпоративного медіа, розглянуто особливості її функціонування, специфіку архітектонічної організації та якість контенту. З дня свого заснування медіа ставило на меті висвітлення подій в університеті. Проте зараз воно виконує не лише

Terhanova O., Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,
e-mail address: terkhanova_o@fszmk.dnulive.dp.ua.

Ushakova N., Graduate Student,
e-mail balitskaya97@icloud.com,
tel.: +380500253286,
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Терханова О. В., канд. філол. наук, доцент,
електронна адреса: terkhanova_o@fszmk.dnulive.dp.ua,

Ушакова Н.В., бакалавр,
електронна адреса: balitskaya97@icloud.com,
тел.: +380500253286,

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна